

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VI

ECHOES *of* EXPRESSION

A Creative Folio

OCTOBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue VI

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

NELMER N. PAMANIAN, LPT

Jail Officer 1

Bureau of Jail Management and Penology Regional Office VIII

Palo, Leyte, Eastern Visayas, Philippines

[DOI 10.5281/zenodo.17305352](https://doi.org/10.5281/zenodo.17305352)

Gumising Ka Na Aking Bayan

Sa kalye ng Mendiola panangga'y nakaharang;
Mga katawang hapo't lugami ay nakahambalang.
Hindi magkamayaw mga salitang maaanghang,
Sigaw ay pagbabago, hustisya at Kalayaan!

'Di naging hadlang mga sugat sa katawan
Upang makibaka sa hangad na katarungan.
Higit pa sa hapdi ng sugat ang ipinaglalaman,
Kundi pangarap at hinaharap ng liyang na bayan.

Sumusuntok sa langit kamaong nanininindigan;
Tinatanaw ang pag-asa sa gitna ng karimlan.
Kapit-kamay at nagkakaisang tinig ng bayan,
Paninindigan at katuwiran ang ipinagsisigawan.

Dugo ang tintang panulat ng mga plakard sa daan;
Hibik ng taumbayan winasak ang katahimikan.
Luhang nunukal mandi'y may alab na inilalaban;
Maging tibok ng puso'y nagliliyab ang tapang.

Bakit kailangang ganito pa ang kahantungan
Ng ating minumutyang bayang sinilangan?
Binuwal ang yaman at nilamon ng kasakiman;
Labis ang aglahi ng mga swapang at duhapang.

Kahambal-hambal ang dinanas mo inang bayan,
Sadlak ka sa dusa, pagkalugmok at panlalamang.
Naging pugad ka ng mga ganid at kawatan,
Na siyang kumikitil sa liwanag at kaunlaran.

Lumaya ka nga sa mga pandarayuhan,
Subalit ginapos ka naman ng kahirapan.
Lubog sa pagdarahop ang iyong mamamayan
Habang lulan sa karangyaan ang mga gahaman.

Dasal ko ka'y Bathala ang ganap mong paglaya;
Kamtin ang luwalhating dapat mong matamasa;
Muling maiwagayway matinkad mong bandila;
Gumising ka na aking bayan sa 'yong pagluluksa!